

УДК 343.985.2

Смаль Інна Анатоліївна –

аспірант кафедри кримінального,
кримінально-виконавчого права та кримінології
Пенітенціарна академія України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1677-1937>

Inna A. Smal –

PhD Student of
the Department of Criminal, Penitentiary Law and Criminology,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1677-1937>

Мережа Інтернету як джерело доказової інформації у кримінальному провадженні

У статті висвітлено проблемні питання, пов'язані зі збиранням, збереженням використанням в якості доказів інформації з відкритих джерел у кримінальному провадженні. Акцентовано увагу на важливості використання доказової інформації з відкритих джерел та можливості використання правоохоронними органами відомостей, які можуть бути отримані за допомогою OSINT розслідувань з будь-яких доступних джерел.

Звернуто увагу, що оцінка достовірності електронних даних отриманих з відкритих джерел є найбільш проблемним питанням і цілком очевидно, що залежить від способу отримання та збереження цих даних на досудовому розслідуванні.

Підтримано думку науковців про необхідність використання таких методів збору і збереження інформації з відкритих джерел, щоб мати можливість під час судового розгляду встановити її достовірність та відповідно ланцюг забезпечення збереження.

Надано обґрунтування необхідності закріплення на законодавчому рівні обов'язкової складової доказування, крім належності та допустимості доказів, достовірності доказів.

Ключові слова: інформація з відкритих джерел, достовірність електронних даних, доказування, огляд комп'ютерних даних.

I.A. Smal The Internet as a Source of Evidential Information in Criminal Proceedings

This article touches upon the complexities associated with collecting, preserving, and utilizing evidence derived from open sources in criminal proceedings. It underscores the critical importance of leveraging evidential information from these sources, highlighting the potential for law enforcement agencies to utilize data obtained through Open Source Intelligence (OSINT) investigations.

A significant challenge identified is the assessment of the reliability of electronic data acquired from open sources. This issue is inherently complex and largely contingent upon the methodologies for collecting and preserving such data during the pre-trial investigation phase.

The article references scholarly perspectives that advocate for the adoption of standardized methods for gathering and preserving information from open sources. Such measures are essential to ascertain the reliability of evidence presented in court and to ensure the integrity of the chain of custody.

In conclusion, the article posits the necessity of enshrining, at the legislative level, a requirement that encompasses the relevance and admissibility of evidence and its reliability.

It is emphasized that electronic evidence, including data from open sources, will meet the criterion of admissibility under certain conditions: authenticity, completeness, reliability, proportionality. One method of confirming the authenticity of evidence is hashing. In order to avoid the question of the admissibility of evidence during the examination of evidence in court, during the examination of computer data in accordance with Art. 237 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine with the subsequent copying of such data to an

electronic medium, it is necessary to indicate the hash amounts of the file (files) that were copied to such a medium in the inspection report.

A logical conclusion is made about the prospects of using information from open sources as evidence in criminal proceedings. At the same time, in order for information from open sources to have evidentiary value, i.e. to prove or refute the circumstances subject to proof, proper standards for documenting such information are required, and therefore a legally defined procedure for obtaining, storing and evaluating information from open sources.

Keywords: *information from open sources, reliability of electronic data, proof, review of computer data.*

Постановка проблеми. Теорія передачі інформації між комп'ютерами з'явилася у 1961 році, а починаючи з 80-років минулого століття Інтернет поступово став тим, що зараз називають «всесвітньою мережею» [1].

Відповідно до звіту «Digital 2023: Global Overview Report» («Цифровий 2023: Глобальний оглядовий звіт»), який проведений за участі «DataReportal» спільно з компаніями «Meltwater» і «We Are Social», кількість осіб, які користуються Інтернетом, соціальними мережами невинно зростає. Що стосується України, то на початок 2023 року в Україні було 28,57 мільйона користувачів Інтернету, тоді рівень проникнення становив 79,2 %. У січні 2023 року в Україні було 26,70 мільйонів користувачів соціальних мереж, що дорівнювало 74,0 % загального населення (Facebook – 12,85 млн користувачів, YouTube мав 26,70 млн, Instagram – 11,00 млн, TikTok – 13,01 млн, Facebook Messenge охопила 7,75 млн користувачів в Україні, LinkedIn мав 4,30 млн «учасників» в Україні, Twitter в Україні мав 595,9 тис. користувачів). Всього на початок 2023 року в Україні було активно 55,88 мільйонів стільникових мобільних зв'язків, що еквівалентно 154,9 % від загальної кількості населення [2].

Ці дані говорять самі за себе і свідчать, зокрема, про те, що багато людей активно використовують послуги мобільних інтернет провайдерів для низки онлайн-дій: обмін миттєвими повідомленнями, голосові та відеодзвінки, електронна пошта, соціальні мережі, веб-сайти. І цілком зрозуміло, що всю цю інформацію можна використовувати в якості потенційного джерела доказів.

Отже, питання отримання, збереження, використання в якості доказів інформації з електронних пристроїв, в тому числі і даних, які містяться у відкритих джерелах у мережі Інтернету є наразі досить актуальним, особливо

коли мова йде про кримінальні правопорушення пов'язані зі збройною агресією Росії проти України.

Всі ці питання є досить актуальними і потребують ґрунтовного дослідження та законодавчого вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання інформації з відкритих джерел в якості доказів у кримінальному судочинстві вивчали такі вітчизняні та зарубіжні вчені: О. О. Торбас, Casey E., Коваленко А.В., І. В. Басиста, А. В. Гутник, А. В. Хитра, Л. В. Гаврилюк, І. Каланча, А.В. Скрипник.

Праці вказаних науковців, а також законодавчі та підзаконні акти стали джерельною базою для дослідження цієї проблеми.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на таку кількість публікацій присвячених цим питанням, залишаються дискусійні питання як серед науковців так і практиків щодо порядку отримання, збереження та оцінки інформації з відкритих джерел в якості доказів у кримінальному процесі.

Мета статі. Розглянути дискусійні питання використання інформації з відкритих джерел як джерела доказів у кримінальному судочинстві; з'ясувати вимоги, які ставляться до даних з відкритих джерел як джерела доказів; проаналізувати проблемні питання, що виникають під час використання в якості доказів інформації з відкритих джерел у кримінальному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Під час проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень досить часто постає питання отримання, збереження та оцінки електронних доказів, у тому числі і електронних даних (в КПК України визначено як «інші носії інформації (у тому числі комп'ютерні дані)»), які містяться у мережі Інтернету. Особливо це актуально під час розслідування кримінальних

правопорушень, які пов'язані зі збройною агресією Росії проти України.

Відповідно до ст. 94 КПК України кожний доказ оцінюється з точки зору належності, допустимості, достовірності [3].

На нашу думку, оцінка достовірності електронних даних отриманих з відкритих джерел є найбільш проблемним питанням і цілком очевидно, що залежить від способу отримання та збереження цих даних на судовому розслідуванні.

О. О. Торбас у своїй фундаментальній праці, практичному посібнику «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» (2024) наголошує на важливості використання доказової інформації з відкритих джерел та можливості використання правоохоронними органами відомостей, що можуть бути отримані за допомогою OSINT розслідувань з будь-яких доступних джерел. OSINT (open source intelligence – розвідка відкритих баз даних) – це уніфікований у міжнародній спільноті термін, який можна визначити як розвідку інформації, отриманої із загальнодоступних джерел, яка не потребує таємних методів збору [4, с. 7].

Зарубіжні науковці також звертали увагу на інформативності електронних джерел доказової інформації, адже звичайна діяльність у сучасному суспільстві залишає кіберслід, який можна використати для реконструкції місцезнаходження людини у певний час, включаючи доступ до її офісу чи дому, її електронні покупки та багато іншого. У деяких ситуаціях цифрові сліди дають нам більше інформації, ніж традиційні сліди [5].

Хочемо відмітити, що SITU Research розробила інструмент для представлення доказів у Міжнародному кримінальному суді, а саме нові засоби взаємодії з візуальною та просторовою інформацією у залі суду. Ця інтерактивна цифрова платформа була створена у співпраці з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду для полегшення організації, аналізу та представлення доказів, що документують руйнування об'єктів культурної спадщини в Тімбукту, Малі. Поєднуючи геопросторову інформацію, історичні супутникові знімки, фотографії, відео з відкритих джерел та інші форми документації з місця, інструмент був використаний в рамках судового розгляду проти обвинуваченого, пана Ахмада Аль Факі Аль

Махді, ймовірного члена збройного угруповання Ансар Дін, якого звинуватили в участі в навмисному знищенні дев'яти мавзолеїв і дверей мечеті у 2012 році. Це перший випадок, коли такий інструмент був використаний у Міжнародному кримінальному суді. Розробка цього інструменту є кроком до нових та все більших застосувань цифрових технологій у судових процесах, спрямованих на притягнення до відповідальності за кримінальні правопорушення [6].

Як приклад використання інформації з відкритих джерел в якості доказів у практиці ЄСПЛ можна привести справу «Georgia v. Russia (II)» (2021). При прийнятті рішення ЄСПЛ врахував цифрову інформацію, отриману з відкритих джерел як об'єктивний доказ та посилався на доповідь, опубліковану Американською асоціацією сприяння розвитку науки (AAAS), «Супутникові знімки високої роздільної здатності та конфлікт у Південній Осетії» від 9 жовтня 2008 р. (§ 66, 188, 205) [7].

Крім того, SITU Research розробило новий цифровий інструмент для управління, аналізу та представлення відеодоказів. Ця платформа працює з електронними таблицями, збираючи інформацію та факти про кожен об'єкт, як-от джерело, тривалість, тип файлу, геолокацію, хронологію, а також теги подій або дій [8].

Це вимагає широкого спектру навичок і вміння працювати з різними форматами та типами даних, і при цьому дотримуючись стандартів доказування, визначених національними правовими системами.

В. Школьніков у статті «Правова основа отримання інформації з мережі інтернет у кримінальному провадженні» (2018) зазначає, що вироблення єдиного правильного порядку отримання інформації з мережі Інтернету у кримінальному провадженні сприятиме відповідності законодавства всім вимогам, що впроваджує сучасне інформаційне суспільство [9, с. 175].

Також і інші науковці, досліджуючи проблематику огляду веб-сторінок, веб-сайтів та отримання іншої інформації з відкритих джерел фокусували на цьому свою увагу [10, с. 188].

Цілком очевидно, що не завжди можна отримати фізичний доступ до носіїв електронної інформації, інформаційних систем, на яких

зберігається інформація (мова йде про веб-сайти, соціальні мережі, які розташовані за межами України), адже така інформація зберігається на жорстких дисках серверів надавача послуги хостингу, і відповідно неможливо здійснити копіювання інформації та забезпечити підтвердження її автентичності шляхом хешування.

Оригіналом веб-сайту або сторінки є об'єкт, який містить сукупність даних, доступ до якого здійснюється за його адресою в мережі Інтернет (URL, Uniform Resource Locator) і який зберігається на жорсткому диску (дисках) серверу (серверів) надавача послуг хостингу. Щоб подати до суду оригінал веб-сайту чи сторінки, необхідно вилучити з певного сервера жорсткий диск, при цьому доступ до всіх сайтів і сторінок, що містяться на цьому жорсткому диску (дисках), буде тимчасово втрачений. Відтак, виконання такої вимоги не є можливим [11, с. 78; 12 с. 70].

Повністю підтримуємо думку О. О. Торбаса про необхідність використання таких методів збору і збереження інформації з відкритих джерел, щоб мати можливість під час судового розгляду встановити її достовірність та відповідно ланцюг забезпечення їх збереження [4, с. 38].

Задля ефективного використання інформації в електронному вигляді з відкритого доступу для розслідування правопорушень зі сфери міжнародного кримінального та гуманітарного права у 2020 році Центр прав людини Університету Берклі в Каліфорнії та Офіс Верховного комісара ООН з прав людини розробили рекомендаційний документ – Протокол Берклі 2. Цей Протокол містить базові положення щодо міжнародних стандартів для реалізації онлайн-розслідування правопорушень. Також у протоколі містяться настанови щодо методів і процедур для збирання, аналізу та зберігання цифрової інформації, враховуючи певні правові принципи [13].

Необхідно відмітити, що Закон України від 15.02.2022 р. №2137-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» були внесені зміни, зокрема до ст. 237 КПК України, в якій

передбачили огляд комп'ютерних даних. Так, огляд комп'ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі) (ч. 2 ст. 237 КПК України) [14].

Цілком очевидно, що на сьогодні отримання доказової інформації з мережі Інтернету (мова йде тільки про відкриті дані) можливо тільки шляхом проведення такої слідчої (розшукової) дії як огляд комп'ютерних даних.

При цьому необхідно наголосити, що електронні докази, у тому числі і дані з відкритих джерел відповідатимуть критерію допустимості за певних умов: автентичність, повнота, надійність, достовірність, пропорційність.

Один із методів підтвердження автентичності доказів – це хешування. Адже хешинговий алгоритм – це коли доказу присвоюється унікальний набір цифр і його потім неможливо ані змінити ані підробити. Це дасть можливість всім учасникам процесу бути переконаним, що таким чином зафіксована інформація є автентичною.

І тому ми повністю підтримуємо думку О. О. Торбаса, що під час проведення огляду комп'ютерних даних відповідно до ст. 237 КПК України з подальшим копіюванням таких даних на електронний носій слідчий, дізнавач, прокурор обов'язково у протоколі такого огляду повинен зазначати хеш-суми файлу (файлів), які були скопійовані на такий носій, з якими у подальшому можна буде порівнювати цілісність копій таких файлів [4 с. 116].

Повнота та надійність як критерії допустимості електронних доказів в свою чергу означають, що ці докази повинні бути збережені, і в суді прокурор повинен продемонструвати ланцюг збереження та передачі електронних даних, тобто з моменту збору до моменту представлення таких доказів у суді. Суду повинна бути надана переконлива інформація як і де була зібрана інформація, де вона перебувала, хто мав до неї доступ до моменту надання її до суду. І відповідно цей ланцюг повинен підлягати документуванню, що буде підтвердженням відсутності втручання.

На нашу думку, цій меті буде сприяти внесення змін до кримінального процесуального законодавства України, зокрема, в ч.2 ст.92 КПК України. Оскільки ч.2 ст.92 КПК України визначає, що обов'язок доказування належності та допустимості доказів покладається на сторону, що їх подає [3]. Законодавче закріплення положення щодо обов'язку доказування достовірності доказу покладе на сторону обвинувачення обов'язок доводити автентичність, повноту, надійність, достовірність, пропорційність електронних доказів отриманих з відкритих джерел.

Слідчі, прокурори та судді повинні розуміти технічні аспекти отриманої інформації в електронному вигляді. Для того щоб інформація, яка зберігається у відкритому доступі була прийнятною як доказ у суді, крім належності та допустимості необхідно підтвердити її достовірність та ланцюг забезпечення збереження. А для підтвердження автентичності джерела доказової інформації необхідно застосовувати як зовнішні так і внутрішні маркери автентичності. Цьому, на нашу думку, буде сприяти аналіз атрибуції, а саме події, яка викликала появу відповідного джерела, геолокацію, технічний аналіз, тобто

аналіз метаданих (назва файла, його розмір, дату створення, історію файла, тощо)

Також слід відмітити, що зовнішні маркери автентичності повинні в свою чергу узгоджувати з іншими доказами у кримінальному провадженні. На наш погляд, автентичність джерела може також підтверджуватися показаннями свідків та висновками експерта.

Висновки. Підводячи підсумок, необхідно відмітити перспективність використання інформації з відкритих джерел в якості доказів у кримінальному процесі. Разом з тим, для того, щоб інформація з відкритих джерел мала доказове значення – доводила або спростовувала обставини, що підлягають доказуванню, потрібні належні стандарти документування такої інформації, а отже законодавчо визначена процедура отримання, збереження та оцінки інформацією з відкритих джерел. Цьому буде, зокрема, сприяти внесення змін в ч.2 ст.92 КПК України та викладення її в наступній редакції «Обов'язок доказування належності, допустимості та *достовірності* доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Список використаних джерел:

1. A Brief History of the Internet / В. М. Leiner et al. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*. 2009. Vol. 39, iss. 5. P. 22–31.
2. Кемп С. DIGITAL 2023: Глобальний оглядовий звіт. *DataReportal*. 2023, 26 січ. URL: https://datareportal-com.translate.google.com/reports/digital-2023-global-overview-report?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc (дата звернення: 20.07.2024).
3. Кримінальний кодекс України: від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920. Ред. від 19.05.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 30.10.2024).
4. Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень: підручник. Одеса: Юридика, 2024. 180 с.
5. Casey E. The value of forensic preparedness and digital-identification expertise in smart society. *Digital Investigation*. 2017. Vol. 22. P. 1–2. DOI: 10.1016/j.diin.2017.09.001
6. ICC Digital Platform: Timbuktu, Mali. SITU Research. URL: <https://situ.nyc/research/projects/icc-digital-platform-timbuktu-mali> (Last accessed: 20.07.2024).
7. Case Georgia v. Russia (II) (Application no. 38263/08): Judgment of the ECtHR of 21 Jan. 2021. HUDOC. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207757> (Last accessed: 20.07.2024).
8. SITU – Codec, a Collaborative Tool for Managing Video Evidence. SITU Research. URL: <https://situ.nyc/research/projects/codec-collaborative-tool> (Last accessed: 20.07.2024).
9. Школьніков В. І. Правова основа отримання інформації з мережі інтернет у кримінальному провадженні. *Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний*

інститут». *Політологія. Соціологія. Право*. 2018. № 4. С. 172–176. DOI: 10.20535/2308-5053.2018.4(40).194405.

10. Коваленко А. В. Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров'я журналіста. *Вісник Національної академії правових наук*. 2017. № 1. С. 182–193

11. Штефан А. С. Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві. *Судова апеляція*. 2017. № 4. С. 77–85

12. Штефан А. Електронні докази: ознаки та особливості використання. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. № 6. С. 65–80. DOI: 10.33731/62019.188333.

13. United Nations. Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations: A Practical Guide on the Effective Use of Digital Open Source Information in Investigating Violations of International Criminal, Human Rights and Humanitarian Law. New York; Geneva: Human Rights Center; OHCHR, 2022. 87 p.

14. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам: Закон України від 15 берез. 2022 р. № 2137-IX. *Офіційний вісник України*. 2022. № 33. Ст. 1734.

References:

1. A Brief History of the Internet / B. M. Leiner et al. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*. 2009. Vol. 39, iss. 5. P. 22–31.

2. Kemp S. DIGITAL 2023: Hlobalnyi ohliadovyi zvit. DataReportal. 2023, 26 sich. URL: https://datareportal-com.translate.google/reports/digital-2023-global-overview-report?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc (data zvernennia: 20.07.2024).

3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2001. № 21. St. 920. Red. vid 19.05.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia: 30.10.2024).

4. Torbas O. O. OSINT pry rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen: pidruchnyk. Odesa: Yurydyka, 2024. 180 s.

5. Casey E. The value of forensic preparedness and digital-identification expertise in smart society. *Digital Investigation*. 2017. Vol. 22. P. 1–2. DOI: 10.1016/j.diin.2017.09.001

6. ICC Digital Platform: Timbuktu, Mali. SITU Research. URL: <https://situ.nyc/research/projects/icc-digital-platform-timbuktu-mali> (Last accessed: 20.07.2024).

7. Case Georgia v. Russia (II) (Application no. 38263/08): Judgment of the ECtHR of 21 Jan. 2021. HUDOC. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207757> (Last accessed: 20.07.2024).

8. SITU – Codec, a Collaborative Tool for Managing Video Evidence. SITU Research. URL: <https://situ.nyc/research/projects/codec-collaborative-tool> (Last accessed: 20.07.2024).

9. Shkolnikov V. I. Pravova osnova otrymannia informatsii z merezhi internet u kryminalnomu provadhenni. *Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskiy politekhnichnyi instytut”*. *Politologhiia. Sotsiologhiia. Pravo*. 2018. № 4. S. 172–176. DOI: 10.20535/2308-5053.2018.4(40).194405.

10. Kovalenko A. V. Osoblyvosti taktyky ohliadu elektronnykh dokumentiv pid chas dosudovoho rozsliduvannia posiahan na zhyttia ta zdorov'ia zhurnalista. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk*. 2017. № 1. S. 182–193

11. Shtefan A. S. Veb-sait i veb-storinka yak dokazy u tsyvilnomu sudochynstvi. *Sudova apeliatsiia*. 2017. № 4. S. 77–85

12. Shtefan A. Elektronni dokazy: oznaky ta osoblyvosti vykorystannia. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*. 2019. № 6. S. 65–80. DOI: 10.33731/62019.188333.

13. United Nations. Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations: A Practical Guide on the Effective Use of Digital Open Source Information in Investigating Violations of International Criminal, Human Rights and Humanitarian Law. New York; Geneva: Human Rights Center; OHCHR, 2022. 87 p.

14. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy ta Zakonu Ukrainy “Pro elektronni komunikatsii” shchodo pidvyshchennia efektyvnosti dosudovoho rozsliduvannia “za hariachymy slidamy” ta protydii kiberatakam: Zakon Ukrainy vid 15 berez. 2022 r. № 2137-IX. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2022. № 33. St. 1734.